

- Amostragem: aplicou-se a técnica de quarteamento, que consiste na redução gradual da amostra total até se obter uma quantidade representativa para análise, conforme recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 10007:2004).
- Segregação prévia: os resíduos foram separados em grupos conforme sua natureza (orgânicos, recicláveis, rejeitos), permitindo a caracterização mais detalhada.

Foi realizada a escolha do local para realizar a gravimetria e volumetria dos resíduos, em seguida os moradores trouxeram seus resíduos em diferentes formas de acondicionamento (sacos plásticos, caixas, etc), foi realizado a pesagem dos resíduos, em seguida colocamos todos os resíduos sob a lona, onde fizemos a homogeneização desses resíduos, o quarteamento, a separação e por fim a pesagem dos resíduos de acordo com sua classe, como mostram as figuras 1, 2 e 3.

Figura 1. Disposição dos resíduos da comunidade na lona para a gravimetria e volumetria

Fonte: Autores (2025)

Figura 2. Homogeneização dos resíduos da comunidade na lona para a gravimetria e volumetria

BRASIL. Associação Brasileira de Embalagens. Dados do setor. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.abre.org.br/dados-do-setor/2023-2/>. Acesso em: 26 de set. de 2025.

BRASIL. Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei Nº9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF, Diário Oficial da União, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 26 de set. de 2025.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Atualizada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm. Acesso em: 26 de set. de 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf. Acesso em: 26 de set. de 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: https://ia804601.us.archive.org/7/items/Fundamentos_de_metodologia_cientfica_8_ed._-_www.meulivro.biz/Fundamentos_de_metodologia_cientfica_8_ed._-_www.meulivro.biz.pdf. Acesso em: 26 de set. de 2025.

LIRA, A.; SOARES, M. **Importância do saneamento básico para a saúde pública e ambiental no Brasil**. Revista Brasileira de Saúde Ambiental, v. 16, n. 3, p. 45-58, 2021. Disponível em: <https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RBGA/article/view/11413>. Acesso em: 26 de set. de 2025.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. **Diagnóstico dos serviços de saneamento 2022**. Brasília: SNIS, 2022. Disponível em: <http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2025.